

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120207>

Kenjayeva MUXAYYO ABDUMURODOVNA

*Yangi asr universiteti Maktab va maktabgacha ta'lim kafedrası
dotsent vazifasini bajaruvchi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
kenjayevamuhayyo14@gmail.com, +93 711 77 16*

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARDA LINGVISTIK KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Аннотация

Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishning nazariy jihatlari va kompetensiyaga asoslangan yondashuv, lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik tamoyillari, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: *lingvistik kompetensiya, kompetentlikka asoslangan yondashuv, bilim, ko'nikma, malakalar majmui, kommunikativ qobiliyat, pedagogik tamoyillar, ta'lim-tarbiya jarayoni.*

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING LINGUISTIC COMPETENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Annotation

This article provides information on the theoretical aspects of improving linguistic competencies in future primary school teachers, the competency-based approach, the pedagogical principles of developing linguistic competencies, and the effective organization of the educational process.

Keywords: *linguistic competence, competency-based approach, knowledge, skills, set of abilities, communicative ability, pedagogical principles, educational process.*

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация

В данной статье представлена информация о теоретических аспектах совершенствования лингвистических компетенций будущих учителей начальных классов, компетентностном

подходе, педагогических принципах развития лингвистических компетенций, а также об эффективной организации учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, компетентностный подход, знания, навыки, совокупность умений, коммуникативные способности, педагогические принципы, учебно-воспитательный процесс.

KIRISH

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan va mohiyatan modernizatsiya qilish jarayoni davlat tomonidan iqtisodiy qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, ta'lim subyektlarining huquqiy manfaatlarini himoya etishga yo'naltirilgan huquqiy baza yaratildi, dunyo miqyosda raqobatlashadigan kadrlar tayyorlashning yaxlit mexanizmi vujudga keldi, ta'lim mazmuni takomillashtirildi, oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazishning tizimi jahon standartlariga moslashtirildi, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishning dunyo ta'lim tizimida yuqori shakli barpo etildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Milliy o'quv dasturi" asosida uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha islohotlarni amalga oshirish yuzasidan ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda.

Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish kabi vazifalar belgilangan bo'lib, bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyani faollashtirish, ijtimoiy lingvistik tayyorgarligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi shaxsi pedagogik mahorati yuksakligining muhim mezonlaridan biri lingvistik kompetensiyadir. Ya'ni, u o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi pedagogik aloqaning ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir etishga erishish omilidir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetensiyalarini takomillashtirish muammosi bilan bog'liqlikda turli soha olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsada, biroq globallashuv sharoiti talablari asosida xalqaro ta'lim standartlariga mos ravishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirish tizimini takomillashtirish masalasi maxsus tadqiq etilmagan.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirish bilan bir qatorda kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish, faoliyat jarayonida namoyon etishda uning nutq madaniyatiga alohida e'tibor beriladi. Jumladan, nutqning sermazmunligi; nutqning sofligi; nutqning aniq va ravonligi; nutqning jiddiyligi; nutqning jozibadorligi, jarangdorligi; nutqning o'zbek tili grammatik qoidalariga mosligi; nutqning tushunarli-igi; nutqning sodda va ommabop xarakterda bo'lishi kommunikativ qobiliyatni namoyon etishda muhim lingvistik omil hisoblanadi. Bu o'rinda biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirish muhim ekanligini o'rganishlar jarayonida aniqladik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning pedagogik muammolari R.X., Jurayev, J.G. Yuldoshev, N.J. Isakulova, Z.K. Ismoilova, R.G. Isyanov, Sh.S. Sharipov, N.A. Muslimovlar tomonidan tadqiq etilgan.

Ijtimoiy lingvistik qobiliyatni takomillashtirishda zarur bo'lgan indikatorlarni ham aniqladik. Bizning nazarimizda ular mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish;

pedagogika, psixologiya, fiziologiya, mamlakatshunoslik xususiy metodika fanlaridan yetarli ma'lumotlilik; ijtimoiy-siyosiy savodxonlik; tolerantlik tafakkurning shakllanganligi va keng dunyoqarashga ega bo'lish; innovatsion va axborot kommunikatsiya texnologiyasini mukammal bilish; ijodkorlik, o'z-o'ziga talabchanlik, o'z ustida doimiy mustakil ishlash va izlanuvchanlik; yangiliklarga intiluvchanlik, o'z faoliyatiga tanqidiy munosabatda bo'lish; kommunikativlik, kreativlik; mas'uliyatlilik; ilmiy-nazariy izlanuvchanlik; shaxslararo muloqot madaniyatiga ega bo'lish; ta'lim sohasidagi respublika va xalqaro tajribadan, sotsiologiyaviy yangiliklardan, zamonaviy ta'lim-tarbiya mazmuni, shakl, metod va vositalaridan xabardorlik; ma'naviy komillik; adolatparvarlik; demokratik qadriyatlarning mazmun va mohiyatini egallash; ta'lim va tarbiya jarayonini innovatsion boshqarish; o'z shaxsiy fikriga, qarashlariga, mustaqil va erkin fikrlay olish; layoqatlilik, to'g'ri gapira olish, erkin fikrlay bilish, bilimdonlik, mehnatsevarlik, tashkilotchilik, irodalilik, maqsad sari qiyinchiliklardan qo'rqmaslik, nutq madaniyatiga rioya etish, faoliyat natijasini oldindan ko'ra bilish, qat'iyatlilik, zehnlilik, qiziquvchanlik, mas'uliyatlilikni his qilish, til muhitini yarata olish qobiliyatiga ega bo'lish va boshqalardan iboratdir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishda qator pedagogik tamoyillarga amal qilish taqozo etiladi:

- ilmiylik;
- nazariy ma'lumotlarning amaliyot bilan aloqadorligi;
- til muhitining mavjudligi;
- o'quv ma'lumotlarining hayotiyliigi, ishonchliligi, davriyligi;
- lingvistik qoidalarga amal qilish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida bag'rikenglik tamoyillariga tayanish;
- axborot almashish jarayonining erkinligi;
- tushunarlilik, ishonchlilik, soddalik va boshqalardan iborat.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik qobiliyatini takomillashtirishning asosiy poydevori ularning metodologik, ijtimoiy- siyosiy, ilmiy-nazariy, ijtimoiy faollik, kasbiy-pedagogik, metodik, texnik-texnologik, kreativlik, kommunikativlik, intellektual-ijodiy jihatdan tayyorgarligiga bog'liq.

Lingvistik qobiliyatni takomillashtirishda maqsadni to'g'ri qo'yish, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni aniq loyihalashtirish, aytiladigan fikrlarni eshitish va tushunish, suhbatdosh tilida to'g'ri, aniq va ravon muloqot olib borish; fikrlar almashinuvida muloqot madaniyatiga ega bo'lish; natijani doimiy monitoring qilib borish, tashxislash, til o'rganish va o'rgatish texnikasini chuqur bilish, pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish va boshqarish malakasiga egalik, o'quvchilar uchun lisoniy muhit yarata olish texnikasini bilish bu borada muhim indikatorlar hisoblanadi.

O'z ustida mustaqil ishlash, ijodkorlik texnikasidan xabardorlik, doimiy malakasini oshirib borish, o'zbek tili nazariyasi bo'yicha ilmiy- nazariy yangiliklarni o'z vaqtida bilish va uning mohiyatini chuqur anglab yetishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiyaning interaktiv va innovatsion shakl va metodlaridan foydalanish texnikasini mukammal egallashi va undan samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo'lish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda darsliklar, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, internet manbalari, OAV materiallari,

multimediya mahsulotlari, teleanjuman, video anjuman hamda ko'rgazmali materiallarning samaradorligi kattadir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari lingvistik qobiliyatlarini takomillashtirish bilan bir qatorda eshitish, o'qish, yozish, gapirish kabi ko'nikmalarni ham muakammal egallashlari zarur. Bu o'rinda fonetik, leksik, grammatik, lingvistik, progmatik nazariy bilimlarga ega bo'lish va ularni amaliyotda namoyon etish malaka va ko'nikmalariga ega bo'lish muhim pedagogik talablar hisoblanadi.

Fonetik bilimda tovushlarni farqlash, intonatsiya va tovush ritmidan, ohangidan to'g'ri foydalanish, harflarning talaffuzini fonetik qoidalar asosida amalga oshirish, so'zlarni ifodalashda nutq texnikasiga rioya etish talab etiladi. Shuningdek, gap turlari (darak, so'roq, buyruq gap)ning fonetik talablariga mos ritm, ohang va intonatsiyadan oqilona foydalanish, eshitish texnikasini bilish, so'zlashuv jarayonida so'zlardagi harflar va tovushlar mutanosibligini ta'minlash bo'yicha og'zaki mashq qilish malaka va ko'nikmalari shakllantirilishi lozim.

Leksik bilim negizida-so'zlarning tuzilish qoidalari, mazmunan so'zlarning og'zaki va yozma matnda to'g'ri yozish, gapirish va o'z o'rnida ishlatish, internatsional so'zlarning ahamiyati kabi tushunchalarning mohiyatini bilishdan iboratdir. Shuningdek, o'rganiladigan mavzuga oid so'zlar, iboralarni matnda o'z o'rnida ishlata olish hamda to'g'ri talaffuz etish, o'zak asosida turli qo'shimchalar bilan (affiksatsiya yoki so'zlarning bir-biriga qo'shilishi) yangi so'zning yasalishiga oid tushunchalarga ega bo'lish nazarda tutiladi.

Grammatik bilim zamirida so'z turkumlari, ega va kesim, fe'lning o'tgan, hozirgi, kelasi zamon shakllari, ularning grammatik xususiyatlari, aniq hamda majhul nisbatlari va sintaksisning asosiy qoidalari haqida malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish yotadi. Lingvistik bilimda esa sinf jamoasi muhitida, talabning darsdan tashqari bo'sh vaqtida hayotiy, sodda muloqot shakllarini o'rganishi, tili madaniyati, madaniyatlararo aloqa shakllari, milliy va umuminsoniy qadriyatlari (urf-odatlar, an'analari, rasm-rusumlari, san'ati, adabiyoti, milliy qadriyatlari, tarixi, geografik va demografik holati va b.k) haqida bilim, malaka va ko'nikmaga, tolerantlik tafakkuriga ega bo'lish nazarda tutiladi.

Boshlang'ich sinflarda muloqot qilish negizida gapirish texnikasiga, madaniyatiga ega bo'lish nazarda tutiladi. Gapirish monologik hamda dialogik xarakterda bo'lib, gapirish-monologik kompetensiyasi shakl va mazmunan bir tomonlama xarakterga ega bo'lib, uning talablari bo'lajak o'qituvchilar boshlang'ich sinf o'quvchidan oilasi, tug'ilib o'sgan yeri, qiziqishi, kundalik hayoti, do'stlari, yil fasllari hamda o'zini qiziqtirgan boshqa sodda mavzularda qisqa, aniq va savodli gapira olishi, badiiy hamda media matnlarni ifodali o'qishini muntazam so'rash kerak bo'ladi.

Gapirish kompetensiyasi subyekt-subyekt tarzida namoyon bo'ladigan talablardan iborat bo'lib, ular ikkala subyektning bir-biri bilan savol-javobi, ma'lumot berilishi, munozara, fikr almashinuvdan iboratdir. Gapirish kompetensiyada subyekt bilan o'zaro muloqot madaniyati, tinglash, xulosa chiqarish, o'zgarlar fikrini hurmat qilish va o'zaro hurmat, o'z fikri va qarashlarini asosli bayon etish, ma'qullash yoki inkor etish qoidalarga bo'ysunish, dialog uchun mikro va makro muhit yaratish, lingvistik qoidalarga og'ishmay amal qilish, ziddiyatli vaziyat yaratmaslik zarur. Bu o'rinda adolat, ilmiylik, haqqoniylik, ketma-ketlik, hayotiylik, o'zaro hurmat, lisoniy madaniyat, erkin fikrlash kabi tamoyillarga amal qilish maqsadga muvofiqdir. Gapirish ko'nikmasida mavzuning aniqligi, ravon til, to'g'ri ohang va talaffuz, lisoniy qoidalarga rioya etish. Faktlarning ishonchliligi, haqqoniyligi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Nutqiy ko'nikmani o'stirishda salomlashish, o'zaro tanishish, kundalik

hayotdagi yangiliklar haqida ma'lumot berish va olish, tabriklash, voqea-hodisalar haqida o'zaro fikr almashish uchun mavzularga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Yozishga oid kompetensiyada husnixat va orfografiya, punktuatsiya va orfografiya, grammatik qoidalarga rioya qilish, matn tuzilishi, yozishda talablarga tayanish taqozo etiladi. Pragmatik kompetensiya og'zaki va yozma nutq matnida noaniq, yangi, tushunilishi qiyin bo'lgan so'z, gap va iboralarni qayta so'rash vaziyatini hosil qilishdan iboratdir.

Lingvistik kompetensiyalarni ma'naviy-ma'rifiy jihatida esa o'qituvchida axloqiy yetuklikni, keng dunyoqarashni, muloqot madaniyatlilik, hurfikrlilik, kuchli irodalilik, ijtimoiy-siyosiy komillik, kuchli e'tiqod, tolerantlik tafakkuri, ijodkorlik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, lingvistik layoqat va boshqa sifatlar o'z ifodasini topadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayonida ta'lim vositalaridan samarali foydalanishga erishish muhim rol o'ynaydi. Biz bu jarayonda quyidagi guruhlardagi ta'lim vositalaridan foydalandik. (1-rasm).

Mazkur ta'lim vositalaridan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda ularga beriladigan ijtimoiy lingvistik materiallarning mazmuni, dolzarb muammoga bag'ishlanganligi, kasbga bo'lgan qobiliyati, qiziqishi, imkoniyatlari, psixologik xususiyatlari inobatga olinadi. Bu o'rinda motivatsiya muhim pedagogik omil hisoblanadi. Lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda ushbu foydalanadigan ta'lim vositalari muhimdir.

Metodist olim Y.V.Kiselevaning fikriga ko'ra, o'qituvchining birlamchi vazifasi o'quvchiga motivatsiya berish emas - o'quvchida to'g'ri o'qishi va rivojlanishida nimalar zarur bo'lsa shularni bera olishdan iboratdir-, deya ta'kidlaydi.

Pedagog va psixolog olimlarning fikrlariga ko'ra 2 xil turdagi motivatsiya, ya'ni, "ichki" motivatsiya shaxsda allaqachon mavjud bo'lgan yoki shaxsning berilgan topshiriqqa bo'lgan

javobida mavjud bo‘ladigan motivatsiya va “tashqi” motivatsiya tashqaridan erishilgan yoki tashqi turtkidan yaralgan motivatsiyadir.

Shuningdek motivatsiyaning 4 ta asosiy kategoriyasini aniqlaydilar:

Faoliyatning o‘zidagi qiziqishdan kelib chiqadigan holat-ichki motivatsiya.

Boshqa odamlarni xursand qiladigan holat yoki vazifa - ijtimoiy motivatsiyadir.

Yutuq motivatsiyasi - bunda boshqalar bilan raqobatlashish maqsadida vazifalarni yaxshi bajarish.

Ko‘makchi motivatsiya - bunda motivatsiya rag‘batlantirish yoki jazolash orqali paydo qilinadi.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda motivatsiyadan unumli foydalanishning ilmiy-metodik tizimi

mavjud bo‘lib, uni tarkibiy qirralarini quyidagicha ifodalash mumkin. Ushbu tizim zamirida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirish jarayonida:

o‘z ustida ijodiy ishlash qobiliyati rivojlanadi;

lingvistik bilim saviyasini oshirishga maqsadli yondoshadi;

xalqaro va mamlakatimizdagi ijtimoiy hayot tajribasini qiyosiy o‘rganishga ehtiyoji rivojlanadi;

tanlagan kasbini chuqur egallash uchun bor qobiliyatini safarbar etadi;

axborot kommunikatsiya texnologiyasidan unumli foydalanishga ishtiyoqi shakllanadi;

- o‘z-o‘zini refleksiya qilish, o‘z-o‘ziga motivatsiya berish borasida bilim, malaka va ko‘nikmalarini rivojlantirib boradi;

bilimlarni o‘zlashtirish bosqichlari: idrok, tushunish, fikrlash, umumlashtirish, mustahkamlash, xulosa qilish, tatbiq etish kabi jarayonlarni amalga oshiradi;

psixologik mashqlar vositasida lingvistik qobiliyatni rivojlantirib borish imkoniyatiga ega boladilar;

- tanlagan kasbiga, mutaxassislik fanlariga nisbatan qiziqishi va ehtiyoji oshadi;

- darsda voqea-hodisalarga haqqoniy baho berishga o‘rganadilar;

- milliy an’analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar, qadriyatlariga nisbatan yuqori tafakkuri shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida mavjud lingvistik kompetensiyani takomillashtirish ularni yetuk va o‘z kasbining malakali namoyondalari bo‘lib yetishishlari uchun zamindir. Buning uchun esa ulardan umumkasbiy bilim, lingvistik qobiliyat, kasbiga bo‘lgan ishtiyoq, qiziqish, o‘z ustida tinimsiz izlanish, mehnat, ijtimoiy lingvistik malaka va ko‘nikmalar talab etiladi. Ushbu qobiliyatni takomillashtirish uchun esa:

- o‘qituvchidan ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalar (“case study” uslubi, jonli gazeta, og‘zaki teleko‘prik, matbuot jurnali, muloqot, hamkorlikda o‘qitish, kichik guruhlarda munozara, “amaliy o‘yin” anjumani va b.k) va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta’lim resurslari, multimediya taqdimotlari, media-texnologiyalar, zamonaviy o‘quv uslubiy materiallar, audiovizual vositalardan unumli foydalanmog‘i zarur;

- o‘qituvchi zamonaviy fikrlamog‘i, lingvistik tayyorgarligini doimiy takomillashtirib bormog‘i maqsadga muvofiqdir;

- o‘qituvchi ta’lim-tarbiya jarayonida jahon sivilizatsiyasi yutuqlaridan hamda ilg‘or tajribasidan unumli foydalanishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida” 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni // Xalq so‘zi. – Toshkent, 2019 yil 30 aprel. № 88 (7318).
3. Джураева Б.Р. Формирование педагогической культур будущих учителей в процессе обучения дисциплин педагогического цикла. -Ташкент, Фан, 2003. -177 с.
4. Isakulova N.J. Kasb ta’limi metodikasi: O‘quv qo‘llanma. T.: Fan; 2014. - 200 b.
5. Ismoilova Z.K. O‘quvchi-talabalarning sotsiolingvistik- pedagogik madaniyatini rivojlantirish: Ped. fan. nom.... dis. - Toshkent, TIQXMI, 2000. -130 b.
6. Isyanov R.G va b. Oliy ta’lim muassasalari o‘qituvchilarining malakasini oshirish texnologiyalari. Monografiya. -Toshkent, 2011. 72 b.
7. Umarov B. Innovatsion kompetentli pedagoglarning shakllanishida mustakil ta’lim muxim vosita sifatida.// Zamonaviy ta’lim / Современное образование. 2014, № 8, 15-bet.
8. Киселева Е.В. Формирование культурной компетентности студентов технического вуза.: Дис....канд.пед.наук. -Москва, 2007.
9. Kenjaeva M.A. Lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda ta’lim texnologiyasining ahamiyati // Xalq ta’limi. – Toshkent, 2021. – № 1. – B. 51-52.
10. Мадумаров Т., Камолдинов М. Инновацион педагогик технология асослари ва уни таълим-тарбия жараёнида куллаш: услубий кулланма. - Тошкент, Talqin, 2012. - 144 б.
11. Raximov B.X. Bulajak ukituvchida sotsiolingvistik-madaniy munosabatlarning shakllanishi: Ped. fan. nom. ... dis. -Toshkent, 2004 . 161 b.
12. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. - T.: IQTISOD-MOLIYA,2011.- 425 b
13. Hamroev G‘.H. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida fonetikaga oid o‘quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish: ped. fan. dok. (PhD) diss. avtoref. – Samarqand, 2019. – 52 b.
14. Qurbonova X.Q. Ona tili ta’limi mazmunini yangilashning lingvometodik asoslari: ped. fan. nom. ... diss. – Buxoro, 2005. – 155 b.